

Jesu li nasadi kratke ophodnje rješenje za buduće regionalne biorafinerije?

OG TCR, Francuska, Okcitanija

U sklopu projekta CULIEXA, od 2008. do 2010., zasađeni su nasadi kratke ophodnje (TCR) s različitim vrstama i na različitim gustoćama na području četiri eksperimentalne parcele u regiji Okcitanija: u Alenyi (eukaliptus, bagrem i vrba), u Alzoneu (eukaliptus i bagrem), u Narbonneu (eukaliptus, bagrem, vrba, topola i paulovnja) te u Ferralsu (eukaliptus i bagrem). Dugoročno praćenje navedenih parcela u trajanju od 9 do 10 godina, prvenstveno ima za cilj procijeniti mogućnosti razvoja ovih kultura na lokalnoj razini.

procjena ekonomskog potencijala nasada kratke ophodnje (TCR) u mediteranskoj klimi

Cilj projekta bio je nadomjestiti nedostatak agronomskog okvira o izvedivosti, prinosu i kvaliteti nasada kratke ophodnje u mediteranskoj klimi, kao i na napuštenom zemljištu.

Partneri su željeli odgovoriti na dva glavna pitanja:

- 1) Pod kojim uvjetima (gustoća, tlo itd.) su nasadi kratke ophodnje dovoljno produktivni u Okcitaniji?
- 2) Kolika je ekonomska isplativost TCR-a za drvno-energetske svrhe, ali i za zelenu kemiju?

Istovremeno su uzgajivači u staklenicima željeli istražiti mogućnost uporabe otpadnih voda svojih staklenika za proizvodnju drvne sječke kojom se griju staklenici.

Ciljevi projekta bili su:

- Steći znanje o produktivnosti određenih rotacija u nasadima kratke ophodnje koje bi mogle biti zanimljive u francuskim mediteranskim uvjetima.
- Pripremiti obrasce s informacijama o različitim vrstama drveća: agronomija, prinos, kvaliteta, ekonomija.

Stvoriti mrežu testnih parcela koje pokrivaju regiju Okcitanija s različitim klimatskim i zemljišnim uvjetima.

- Proizvesti agronomske i ekonomske reference o proizvodnom potencijalu ovih vrsta u mediteranskom kontekstu.
- Istražiti mogućnost proizvodnje drvne sječke u ultra-kratkom opskrbnom lancu za uzgajivače u staklenicima.

U studenom 2016. partneri su posjetili TCR lokacije sječe na područjima eksperimentalnih parcela. Proizvedeni su videozapisi i fotografije koji prikazuju sječū cijelih stabala škarama, kao i usitnjavanje cijelih stabala za proizvodnju šumske sječke na parceli. Izrađeni su listovi bagrema (akacija) i eukaliptusa koji sadrže botaničke i povijesne elemente obrađenih vrsta. Također, predstavljaju agronomske i ekonomske koristi, upotrebljivost biljnog materijala, te elemente upravljanja uzgojem, žetvom i ekonomskom procjenom. Prikazi parcela predstavljaju pojednostavljene rezultate testiranja na različitim eksperimentalnim lokacijama projekta: Alenya, Bram-Bonanza, Ferrals i Narbonne.

Further information

[Information from Operational Group's database](#)

Contacts

lucie.poline@occitanie.chambagri.fr
jbaltaacs@gmail.com

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

